

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

DIFFERENSIAL PAYDO BO'LGUNGA QADAR GEOMETRIYA NIMA BILAN SHUG'ULLANGAN

O'taganova Umida Egamberdi qizi
Termiz davlat pedagogika instituti

Jumayev Erkin Ergashevich
Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ishda geometriyaga differensial zarur bo'lgunga qadar geometriyaning nima bilan shug'ullangani va geometriyaning paydo bo'lishidagi asosiy holatlar tahlil qilingan. Ixtiyoriy darajali algebraik tenglamaning ildizlarini hisoblash uchun formulaning yaratilishi, parabolaning kvadraturasini topish, egri chiziqning ixtiyoriy nuqtasiga urinma o'tkazishning umumiy usulini topish masalasi o'rganilgan. Shuningdek, algebra va geometriya orasidagi bog'lanish koordinatalar metodi yordamida R. Dekart tomonidan o'rnatilganligi asoslangan va geometrik metodga ta'rif berilgan.

Kalit so'zlar: aniq, tabiiy, gumanitar, ijtimoiy va antropologik fanlar, qobiliyat, mutaxassis, differensial, sodda, sferik va to'g'ri trigonometriya, urinma, burchak, analiz, metod, geometrik metod, integratsiya.

Abstract: The paper analyzes what geometry was concerned with before differentials were needed and examines the main circumstances surrounding its emergence. The study explores the creation of a formula for calculating the roots of an algebraic equation of arbitrary degree, the quadrature of a parabola, and a general method for drawing a tangent at any point on a curve. Additionally, the connection between algebra and geometry, established by R. Descartes through the coordinate method, is substantiated, and a definition of the geometric method is provided.

Key words: exact, natural, humanitarian, social and anthropological sciences, ability, specialist, differential, simple, spherical and correct trigonometry, tangent, angle, analysis, method, geometric method, integration.

Аннотация: В работе анализируется, чем занималась геометрия до того, как для неё понадобились дифференциалы, а также основные обстоятельства её возникновения. В работе изучается создание формулы для вычисления корней алгебраического уравнения произвольной степени, квадратура параболы и общий метод проведения касательной в произвольной точке кривой. Также обоснована связь алгебры и геометрии, установленная Р. Декартом с помощью метода координат, и даётся определение геометрического метода.

Ключевые слова: точные, естественные, гуманитарные, социальные и антропологические науки, способность, специалист, дифференциальная, простая, сферическая и правильная тригонометрия, касательная, угол, анализ, метод, геометрический метод, интегрирование.

KIRISH

Aniq, tabiiy, gumanitar, ijtimoiy va antropologik fanlar orasidan matematikani tushunish uchun hech bo'lmaganda aniq bir qobiliyat va hatto iqtidor, asosiysi esa buyuk kashfiyotlar qilishga olib keladigan og'ir mehnat talab etiladi. Matematika sohasida bunday mehnat qilishga mutaxassislar tayyormi? Har bir mutaxassis bu savolga o'zini chuqur his qilgan holda javob berishi mumkin. Geometriyaga differensial zarur bo'lgunga qadar uning nimaga asoslanganligini aniqlik kiritaylik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk grek tarixchisi Gerodot (eramizdan avvalgi 484–425-yillar) Misrda yashovchi xalqlarga tayanib shunday deb yozgan: “Podshoh yerni misrliklarning har biriga to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida, hammasiga bir xil qilib bergan va undan foyda olish uchun yiliga soliq solgan. Agar biror hodisa, masalan, daryoning suvi toshib yerga zarar yetkazsa, bu haqda podshohga xabar berilgan. Podshoh odamlarini yuborib, yerni ko‘zdan kechirish va qayta o‘lchashni, shuningdek, tegishli soliqni solish uchun qancha yer qolganini aniqlashni buyurgan. Menimcha, geometriya shu tarzda kashf etilgan va keyinchalik Misrdan Elladaga yetib kelgan”.

Gerodot geometriyaning paydo bo‘lishini asosli va sodda tushuntirgan. Biroq quyidagi uchta holatga e‘tibor qaratish lozim. Birinchidan, Gerodotning fikridan “geometriya” so‘zining ma‘nosi yetarlicha tushunarli bo‘lgan (yunoncha γῆ – yer, μέτρῶν – o‘lchayman), ya‘ni geometriyaning vujudga kelishi odamlarning amaliy faoliyati bilan bog‘liq. “Matematik ensiklopediya”da ham geometriya shunga o‘xshash tarzda aniqlanadi [4, 940–941-betlar]. Ikkinchidan, soliqdagi o‘zgarishni hisoblash uchun proporsiya tuzish va yechish zarur bo‘lgan, ya‘ni geometriya matematikaning boshqa bo‘limlari, avvaliga arifmetika bilan aloqada bo‘lgan. Nihoyat, uchinchidan, birinchi geometrik bilimlar buyuk Yevklidning (eramizdan avvalgi 300-yillar atrofida) “Negizlar” asarida o‘zining mukammal ifodasini topdi. Agar Gerodotga ishonsak, “Negizlar” asari geometriya tug‘ilgan Misr yaqinidagi Aleksandriyada yozilgan.

Yuzdan ortiq o‘tmishdoshlar geometriya bilan shug‘ullangan. Ayniqsa, Yevklid geometriyasi 2000-yildan ziyod vaqt davomida algebra, trigonometriya va limitlar nazariyasini qo‘llamasdan o‘rganilgan. Uning “Negizlar” asari bugungi kunda umumiy o‘rta ta‘lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va oliy o‘quv yurtlarida geometriya kursining asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, bu asarda munosabatlar nazariyasi, sonlar nazariyasi va boshqa ko‘plab muhim matematik faktlar yoritilgan.

Eramizdan avvalgi 2-asrda Aleksandriyalik astronom Klavdiy Ptolemey “Almagest” nomli asarining 13-kitobida astronomiyaning matematik tuzilishini bayon etdi. Bu kitobda sferik va to‘g‘ri chiziqli trigonometriyaning metodlari hamda asosiy faktlari ilk bor o‘rganilgan. Ushbu bilimlar dengizchilar, sayyohlar, astronomlar va astrologlar uchun juda zarur bo‘lgan.

Algebra va analizning rivojlanishi esa keyinroq, asta-sekin sodir bo‘ldi. Bir yarim ming yildan so‘ng matematik belgilar ishlab chiqildi. Bu yo‘nalishda ilk qadamni Aleksandriyalik matematik Diofant qo‘ydi. U noma‘lumlar va ularning darajalari, ayirish va tenglik belgilari haqida fikr yuritgan. Keyinchalik Fransua Viet (1540–1603) algebra rivojiga katta hissa qo‘shib, faqat noma‘umlarni emas, balki ularning oldidagi koeffitsientlarni ham belgilashga muvaffaq bo‘ldi. Elementar algebra belgilaridan esa haqiqatda faqat 1637-yilda chop etilgan Rene Dekartning “Geometriya” kitobida foydalanilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O‘sha davrda fanning oldida turgan uchta masalani muhim deb hisoblash mumkin. Birinchi masala toza algebraik masala nomini olgan bo‘lib, ixtiyoriy darajali algebraik tenglamaning ildizlarini hisoblash uchun formula yaratish bilan bog‘liq edi. Ikkinchi masala eramizgacha qo‘yilgan (albatta, bu shaklda ifodalanmagan): F shakl biror chiziq bilan chegaralangan bo‘lsin, uning yuzini topish talab etilgan. Avvaliga masala aniq qo‘yilgan: sirkul va chizg‘ich yordamida berilgan diametrli doira yuziga teng yuzali kvadrat yasash talab etilgan. Umuman olganda, o‘sha davr matematiklari bu masalaning yechimi yangi umumiy metod yaratishni talab etadi deb tushunganlar. Bu yo‘nalish bo‘yicha birinchi qadam Yevklidgacha Yevdoks Knidskiy (eramizgacha 406-355-yillar atrofida) tomonidan qo‘yildi. Aniqroq natijalar bir yarim asrdan so‘ng buyuk Arximedda bo‘lgan (eramizgacha 287-212-yillar atrofida), u bir qancha shakllar va parabolaning kvadraturasini topishga erishgan. Yevdoks-Arximed metodlari 16-18-asrlarda Yevropa matematiklari tomonidan muvaffaqiyatli rivojlantirildi va natijada aniq integral g‘oyasining shakllanishiga sabab bo‘ldi. Matematikada bu yo‘nalishning rivojlanishi fizika, mexanika va texnika ehtiyojlari bilan ta‘minlandi.

Uchinchi masala murakkabroq ish bo‘lib, bu egri chiziqning ixtiyoriy nuqtasiga urinma o‘tkazishning umumiy usulini topishdan iborat edi. Bu masala 17-asrda qo‘yildi va yechildi. 17-asrga kelib fanda juda ko‘p yutuqlarga erishildi, eng muhimi, to‘rtta fundamental ilmiy nazariya yaratildi: fizik optika, klassik mexanika, tortishish nazariyasi va cheksiz kichik hisoblar (differensial va integral hisoblar).

TAHLIL VA NATIJALAR

Urinma masalasini hal qilishda juda ko‘p tortishuvlar yuzaga keldi. Bu tortishuvlar ilmiy jurnallar hali bo‘lmaganligi tufayli oshkor qilinmagan. Juda ko‘p ma‘lumotlar Parijda yashagan Maren Mersen (1588–1648) orqali yetkazildi.

Urinma haqidagi masalaga bir vaqtda Rene Dekart (1596–1650), Per Ferma (1601–1655) va Roberval nomi bilan mashhur bo‘lgan Jil Persone (1602–1675) uringanlar. Aniqroq natijalarga Dekart erishgan va “Rassujdenie o metode” asarida bayon etgan. Roberval va Fermaning natijalari ularning o‘limidan so‘ng chop etilgan.

Urinma haqidagi bilimlarni Blez Paskal (1623–1662) umumlashtirdi. U bu bilimlarni geometrik tilda ifodalab, mexanikaning muhim masalalaridan biri – nuqtaning harakat tezligi haqidagi masala, differensial hisobning birinchi masalasi hamda funksiyaning o'zgarish tezligi haqidagi masala, aniqlik, hosila masalasi sifatida bayon etdi.

Dekartning ikkinchi bir kashfiyoti u koordinatalarni kiritgan. Biz uning fikrlarini tahlil qilaylik. Tekislikda to'g'ri chiziq berilgan. Uning tenglamasi $y = ax + b$. Bu tenglama to'g'ri chiziqning barcha nuqtalarining (absissa o'qi) koordinatalarini berilgan to'g'ri chiziq koordinatalari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

$y = ax^2$ parabola berilgan bo'lsin. Bu tenglama ham absissa o'qi nuqtalari koordinatalarini parabola koordinatasi bilan qanday bog'liqligini ifodalaydi. Boshqacha so'z bilan aytganda egri chiziq tenglamasini $y = f(x)$ deb yozgan. Differensial hisob g'oyasiga suyanmasdan Dekart urinma yasashning umumiy usulini topishga bir necha bor harakat qildi. U bu haqda o'zining "Geometriyasida" va Mersenn, Roberval, Ferma va boshqalarga yozgan xatida bayon etgan, ularning fikrlari bilan bir xil bo'lgan. Aniqlik yechim Fermada bo'lgan. 1638-yilning yozida Dekartga yozgan xatida quyidagilarni bayon qiladi: $y = f(x)$ chiziq va unda yotgan x va y koordinatali A nuqta berilgan bo'lsin. $[AD]$ (izlanayotgan DB kesma urinma osti deyiladi) urinma kesmaning $t = |DB|$ proeksiyasini topish zarur bo'lgan. Urinmada $x + \Delta x = |OF|$ absissali ixtiyoriy E nuqtani olamiz (3-rasm).

DAB va DTF uchburchaklarning o'xshashligidan $\frac{|EF|}{y} = \frac{t + \Delta x}{t}$ ga ega bo'lamiz. Bu tenglamada ikkita noma'lum, ya'ni t urinma osti va Ye nuqtaning EF ordinatasi. Ferma asoslanmagan shunday qadam qo'ydi, uni muvaffaqiyatga olib keldi, u Ye nuqtaning ordinatasini I nuqtaning ordinatasi, ya'ni $|IF| = y + \Delta y$ (F nuqtadan o'tkazilgan FE chiziq ordinataga teng bo'lmasada, ularni teng deb qabul qilgan) bilan almashtirdi. Endi $\frac{y + \Delta y}{y} = \frac{t + \Delta x}{t}$ ga ega bo'ldik. Buni quyidagicha

yo'zish mumkin: $yt + t \Delta y = yt + y \Delta x$, $t = y \cdot \frac{\Delta x}{y} = y \cdot \frac{\Delta y}{x}$. So'ngra Ferma Δy orttirmani hisoblaydi. Masalan, $y = x^2$ chiziq uchun $y + \Delta y = x^2 + 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2$.

Bu tenglikning har ikkala qismidan chiziq tenglamasining chap va o'ng tomonini ayirib $\Delta y = 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2$ ni hosil qilamiz. Demak, $t = y : (2x + \Delta x)$. Endi Δx bilan bog'liq hadlarni tashlab yuboramiz, ya'ni $t = \frac{y}{2x}$. Demak, egri chiziqning har qanday nuqtasi uchun urinma ostini hisoblash mumkin, bundan urinma yasash mumkinligi kelib chiqadi. Masala to'liq yechilgan va bu metodni har qanday chiziq uchun qo'llash mumkinligini bir necha bor ta'kidlagan.

Avvaliga Ferma jamoatchilikka umumiyroq metodni topish mumkin emas deb fikr bildirgan. Bularning hammasi juda ma'qul va to'g'ri natijaga olib keldi. Lekin juda tushinarli emas edi. ACI (katetlari absissa va ordinatalar ayirmasidan, gipotenuzasi chiziq yoyidan iborat to'g'ri burchakli uchburchakka o'xshaydi) shaklni va ACE uchburchakni ko'zdan kechiraylik. Nega, Ferma asossiz ravishda EC katetni IC katet bilan almashtirdi, so'ngra Δx bilan bog'liq hadlarni tashlab yubordi va bu umumiy metodni berdi.

Qirq yildan so'ng Blez Paskalda (1623-1662) shunga o'xshash chizma bo'lgan. Bu masalaga buyuk nemis matematigi nuqta qo'ydi va differensial tushunchasini kiritdi.

Endi Ferma va Paskal uchburchaklarini Leybnis nuqtai nazaridan qaraymiz. Buning uchun ordinatasini absissasiga nisbati biror tenglama bilan ifodalangan AB chiziq kerak bo'ladi. Biz soddaroq holni qaraymiz: AB egri chiziq $y = f(x)$ tenglama bilan berilgan bo'lsin, bunda A nuqta x va y koordinatalarga ega. x ga $|AC| = \Delta x$ orttirma beramiz. Unda u ordinata $|CB| = \Delta y$ orttirma oladi. Δx va Δy katetli, Δc gipotenuzali ACB egri chizikli uchburchak hosil bo'ldi, bu yerda c yoy uzunligi, AC katet va chiziqning A nuqtasiga o'tkazilgan AE urinma orasidagi o'tkir burchak ϕ .

Bir vaqtda ACB va ACE uchburchaklar hosil bo'ldi. Uning AC va CE katetlarini Leybnis differensiallar (lotincha differentia, ayirma ma'nosini beradi) deb atadi va dx va dy deb belgiladi. ACE uchburchak ACB uchburchak bilan umumiy φ burchakka ega va katetlar $dx = \Delta x$ ustma-ust tushadi. Endi muammo ikkinchi katetda va Leybnis yorug' yo'lini ko'rsatdi.

Ordinataning dy differensial absissaning dx differensialiga proporsional: $dy = kdx$, bu yerda proporsionallik koeffitsienti $k = \operatorname{tg} \varphi$ ga teng. Bu chizmadan ma'lum. Δu ordinata absissaning dx differensial oddiy $\Delta y = kdx + |BE|$ tenglikka bog'liq. Bu tenglik 7 - sinf algebra kursidagi $y = ax + b$ chiziqli funktsiyani eslatadi.

Leybnis Δx nolga intilganda $\frac{|BE|}{\Delta x}$ nisbatning limitini nolga teng bo'lishini payqadi (u faqat gapirmagan va besh yuz yildan so'ng oshkor bo'lgan). Leybnis tilida Fermada $dy = 2x \cdot dx$ tenglik bo'lgan. Bu muhokamalar har qanday funktsiya uchun o'rinni ("funktsiya" atamasi birinchi bor Leybnis 1694-yilda foydalangan). Agar dx va $k = \operatorname{tg} \varphi$ koeffitsient ma'lum bo'lsa, funktsiyaning differensialini hisoblash mumkin bo'ladi, ya'ni $dy = k \cdot dx$.

Matematikada avval limit tushunchasi, so'ngra argument va funktsiya orttirmasi va uning nisbatiga o'tiladi, bu nisbatning Δx nolga intilgandagi limitiga hosila deyiladi va y' deb belgilanadi. Geometriya uchun differensial tushunchasi fazoni o'rganishda juda muhim va foydali hisoblanadi. Bu haqda Leybnis quyidagicha yozadi: yangi metodning geometriyaga tadbig'ining kuchi va amaliy matematikaga tadbiiq etiladigan geometriyaning yangi bo'limlarini ochilishi haqida, hatto geometriya uchun undan ham ustunroq differensial hisblash ishlarini bajarish mumkinligi e'tirof etilgan [2, 21-bet]. Bu g'oyalar asosida amaliy jihatidan geometriya rivojlandi, so'ngra unga mexanika va keyinroq fizika va texnika birlashdi. Doim geometriya geodeziya va kartografiya, yer sirtidagi chiziqlarni tekislikka tasvirlash haqidagi fan uchun tayanch manba bo'ldi. Bu fanga bo'lgan talab geografik kashfiyotlar va savdo - sotiqning rivojlanishi va dengizchilar bilan bog'liq bo'lgani uchun kuchaydi.

XVII va XVIII asrlar matematiklar uchun Leonarda Eyler (millati shvesar) (1707-1783) asri nomini oldi: ko'pxilliklar uchun Eyler teoremasi, matematik analizda Eyler shartlari, differensial geometriyada Eyler formulasi, sonlar nazariyasida Eyler funktsiyasi, gidromexanikada Eyler tenglamasi va hokazo. Differensial geometriyada Eylerning ishini buyuk fransuz olimi birinchi differensial geometriyaga bag'ishlangan kitobning muallifi Gaspar Mong (1746-1818) davom ettirdi. Differensial geometriyaning tamal toshini Karl Fridrix Gauss (1777-1855) qo'ydi, bu haqda Leybnis "Biz yana bir chiziqli yoki geometrik hisoblashga muhtojmiz deb o'ylayman" deb yozgan edi. Gaussning g'oyasi o'sha davr matematiklarida rivojlandi va hozir ham rivojlanmoqda. XIX asrning o'rtalarida Gaussning

kvadratik formalar nazariyasiga tayanib, nemis olimi Bernxard Riman (1826- 1866) XX asr differensial geometriyasi asoslarini yaratdi va bu davr Yevkliddan Leybnisgacha bo'lgan davr deb nom oldi.

Navbatdagi qadam 1826-yilda N.I.Lobachevskiy tomonidan noevklid geometriyaning yaratilishi bilan boshlandi. XIX asrning o'rtalarida ko'p o'Ichovli fazolar o'rganildi. Bunda B. Rimanning xizmati katta. Maxanikada nisbiylik nazariyasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Riman geometriyasi nomi bilan geometriya sohasi kengaydi va umumlashtirildi. Shu bilan bir vaqtda har qanday almashtirishda figuraning xossalari saqlanadigan topologiya dunyoga keldi. Geometriya predmetining o'zgarishi bilan barobar geometrik metodlarning mazmuni o'zgardi, turli yo'nalishdagi matematik nazariyalarning turli fazolari va bu fazodagi figuralarni o'rganuvchi kuchga aylandi. A.D. Aleksandrov geometrik metodning xossalari haqida "Geometriya uchun ob'ektga nisbatan umumlashtirish va oddiy geometrik tushunchalarni yangi ob'ektga ko'chirish xosdir" deb yozgan [1, 309 b].

Pifagorchilar butun sonlar arifmetikasida muntazam figuralar nomi bilan bog'liq sonlarga ega bo'lganlar, masalan, "uchburchak" sonlar $1, 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ (bu sonlarning umumiy ifodasi $1 + 2 + 3 + n = \frac{n(n+1)}{2}$) sonlar uchburchaklarda ifodalangan. To'rtburchak sonlar $1, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9$ sonlar (bu sonlarning umumiy ifodasi $1 + 3 + 5 = \dots = (2n - 1) = n^2; n^2$ son uchun "kvadrat" so'zi pifagor terminologiyasiga tegishli). Shuningdek, pifagorchilar "kubik" $1, 8, 27, \dots$ sonlarni aniqladilar. n^3 son uchun "kub" so'zi kiritilga; "piramidal" son deb ham yuritiladi – uchburchak sonlar yig'indisi: $1, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 6 = \dots + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{2 \cdot 3}$. Bundan tashqari beshburchak sonlarni topganlar:

$1, 1 + 4 = 5, 1 + 4 + 7 = 12$ (bu sonlarning umumiy ifodasi $1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2) =$). Ko'rgazmalilik bilan mantiqan bog'lovchi geometrik metodning paydo bo'lishi III asrda yashagan buyuk grek matematigi Yevklidga tegishli. Yevklidning "Negizlar"ida teoremlar toza geometrik usul bilan isbotlangan. Masalan, uchburchak

yuzini hisoblash qoidasini asoslash uchun to'g'ri to'rtburchakning balandligi uchburchak balandligining yarmiga teng bo'lgan rasm chizilgan. Kesmalarining turli ma'noga ega bo'lishining boisi pifagorchilarning asosiy diqqatni geometriya va arifmetika orasidagi munosabatlarga qaratilganligidadir. Arifmetika butun son tushinchasiga asoslandi. Ratsional sonlar esa bir juft butun son sifatida qaralgan. Shundan so'ng ikki kesmaning nisbati har doim ikkita butun son nisbati yordamida ifodalanmasligi ma'lum bo'ldi.

Algebra va geometriya orasidagi bog'lanish koordinatalar metodi yordamida R. Dekart tomonidan o'rnatildi. Bu metod algebraik masala geometriya yordamida va aksincha yechish imkonini berdi.

Dekartda son greklar singari kesma orali tasvirlangan. Unda ab ko'paytma to'g'ri to'rtburchakning yuzi sifatida emas, balki $\frac{a}{b} = \frac{a}{1}$ tenglikdan kelib chiqadigan kesma deb qaralgan. Kvadratga ko'tarish va kvadrat ildiz chiqarish natijasi ham kesma bo'lgan.

1-jadval: Soning kesma orqali ifodalanishi

Kesmalarni ko'paytirish

Kesmalarni bo'lish

Kvadratga ko'tarish

Kvadrat ildiz chiqarish

R. Dekart absissa o'qini kiritib, bitta musbat son bilan ifoda etiladigan har qanday kesmaning uzunligini o'lchash imkoniyatiga ega bo'ldi. Eng asosiysi, kesmalar ustida bajarilgan operatsiyalarni musbat sonlar ustida bajariladigan operatsiyalarga almashtirdi.

Analitik geometriya g'oyalari yana bir fransuz matematigi Per Ferma tomonidan ilgari surildi. R. Dekartning yagona metod haqidagi g'oyalari algebra va geometriya fanlarining metodlarini birlashtirdi. Biroq bu Dekart istagandek sodir bo'lmadi. Analitik geometriya algebra va geometriya fani bo'lmasa-da, matematik bilimlar tizimida o'z o'rnini topdi.

Yuqoridagilardan algebra va geometriya orasidagi bog'lanishlar Yevklidning "Negizlar" asarida bayon etilgan geometrik algebra va R. Dekartning analitik geometriyasi ko'rinishida amal qilgan degan xulosa kelib chiqadi.

XULOSA

Shunday qilib, geometrik metod deganda geometrik interpretatsiya va geometriya qonunlari asosida xulosa chiqariladigan metod tushuniladi. Adabiyotlarda grafik usul va grafik tasvir tushunchalari uchraydi. Grafik tasvir tekislikdagi barcha chizmalarni ifodalaydi ("graf" so'zi yunon tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinganda "chizaman" degan ma'noni anglatadi). Bu usullar masala yechish jarayonida o'quvchining faoliyatida qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aleksandrov A.D. Geometriya. BES. 3-izd. T.6. – M., 1971. 309–313-bet.
2. Капкаева Л.С. Проблема интеграции алгебраического и геометрического методов в школьном математическом образовании и пути её решения // Предметно-методическая подготовка будущего учителя математики, информатики и физики. Сборник статей Всероссийской научной конференции. Т.1. – Тольятти, ТГУ, 2003. 194–203-б.
3. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. 1970. 252-б.
4. Математическая энциклопедия. Т.1. – М., 1977.
5. Jumaev E.E. Ponyatie integratsii v filosofskoy literature // Falsafa va huquq. Ilmiy-nazariy, ma'naviy-ma'rifiy jurnal. – Toshkent: MChJ "Fan va ta'lim poligraf", 2011-y. №3. – B.6–8.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.